

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA “MEN” OBRAZINING O‘ZGARISHI**Raximberdiyeva Mehriniso Xosilbek qizi**Ajiniyoz nomidagi NDPIning Pedagogika
fakulteti Psixologiya talim yonalishi 2-Z guruh talabasi.<https://doi.org/10.5281/zenodo.1581497>

Annotatsiya. Mazkur maqolada psixologiyada shaxs tushunchasi, uning murakkab va ko‘p qirrali tabiati, ayniqsa, shaxsning “Men” konsepsiyasi atroflicha tahlil qilinadi.

Psixoanaliz, gumanistik psixologiya va kognitiv yondashuvlar doirasida shaxsning o‘zini anglash, identifikatsiya va refleksiya jarayonlari o‘rganiladi. Zamonaviy psixologiyada “Men” obrazining o‘zgarishi, uning jamiyat va madaniyat ta’sirida shakllanishi haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: shaxs, “Men” konsepsiyasi, o‘zini anglash, identiklik, refleksiya, psixoanaliz, gumanistik psixologiya.

CHANGES IN THE IMAGE OF THE "SELF" IN MODERN PSYCHOLOGY

Abstract. This article thoroughly analyzes the concept of personality in psychology, its complex and multifaceted nature, and especially the concept of "I" in personality. Within the framework of psychoanalysis, humanistic psychology, and cognitive approaches, the processes of self-awareness, identification, and reflection of the individual are studied. In modern psychology, there is also talk about the change of the "I" image, its formation under the influence of society and culture.

Keywords: personality, "I" concept, self-awareness, identity, reflection, psychoanalysis, humanistic psychology.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА "Я" В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье подробно анализируется понятие личности в психологии, ее сложная и многогранная природа, особенно концепция "Я" личности. В рамках психоанализа, гуманистической психологии и когнитивных подходов изучаются процессы самосознания, идентификации и рефлексии личности. В современной психологии также говорится об изменении образа "Я," его формировании под влиянием общества и культуры.

Ключевые слова: личность, концепция "Я," самосознание, идентичность, рефлексия, психоанализ, гуманистическая психология.

Shaxs psixologiyasi psixologiya fanining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shaxsning ichki olami, uning o‘zini anglash darajasi, tashqi muhitga moslashuvi va ijtimoiy munosabatlaridagi faoliyati asrlar davomida olimlarni qiziqtirib kelgan. Ayniqsa, shaxsdagi “Men” (ya’ni “Men-obraz”, “Men-hissiyot”, “Men-funktsiya”) konsepsiyasi shaxsni anglashning markazida turadi. Bu tushuncha insonning o‘zini o‘zi qanday qabul qilishi, baholashi, anglashini ifodalaydi [1]. Psixologiyada shaxs — bu individuallik, ongli faoliyat, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlar majmuasidir. Shaxs nafaqat biologik mavjudot, balki ijtimoiy ongga ega bo‘lgan, o‘zini anglaydigan subyektdir.

R.S.Nemovning ta’kidlashicha, shaxs – bu ijtimoiy munosabatlar va ong faoliyatining subyekti hisoblanadi [2].

“Men” (inglizcha Self, nemischa Ich) — bu insonning o‘zini o‘zi anglash obrazidir.

U uchta asosiy elementdan iborat:

Real “Men” – inson o‘zini qanday qabul qiladi;

Ideal “Men” – inson qanday bo‘lishni xohlaydi;

Ijtimoiy “Men” – boshqalar uni qanday ko‘radi deb o‘ylaydi [3].

Bu uchlik o‘rtasidagi nomutanosiblik insonda psixologik ziddiyatlar, noaniqlik va muvozanatsizlikka olib kelishi mumkin.

Psixoanalizda “Men” (Ego) tushunchasi: Zigmund Freyd shaxs tuzilmasini “Id”, “Ego”, “Superego” qismlariga ajratgan. Bu yerda “Ego” – ya’ni “Men” – ongli faoliyatlar markazi bo‘lib, ichki istaklar (Id) va axloqiy me’yorlar (Superego) o‘rtasida muvozanat saqlovchi mexanizm sifatida qaraladi [4]. Inson o‘zini anglashga intilgan yagona mavjudotdir. Bu anglash jarayoni orqali u o‘zining ichki olami, hissiyotlari, qadriyatlar va jamiyatdagi o‘rnini tushunishga harakat qiladi. Psixologiya fanida shaxs tushunchasi muhim nazariy va amaliy mavzu hisoblanadi.

Ayniqsa, shaxsning markaziy qismi bo‘lgan “Men” konsepsiyasini o‘rganish orqali inson ruhiyati haqida chuqur xulosa chiqarish mumkin. Shaxs – bu biologik, psixologik va ijtimoiy jihatlarni o‘zida birlashtirgan, ongli mavjudotdir.

Har bir insonning shaxs sifatida shakllanishi — bu uzoq muddatli psixik rivojlanish jarayonidir. Bu rivojlanish doirasida insonda o‘zini idrok etish — ya’ni “Men” obrazining shakllanishi alohida o‘rin egallaydi. Insonning o‘zini kim deb hisoblashi, qanday his qilishi, o‘zini qanday ko‘rishi va boshqalar uni qanday qabul qilishini tasavvur qilishi uning “Men” konsepsiyasini tashkil etadi [1]. Shaxs va “Men” tushunchalarining bog‘liqligi “Shaxs” va “Men” tushunchalari ba’zan sinonim sifatida ishlatilsa-da, bu ikki atama psixologik mazmun jihatdan farq qiladi. “Shaxs” – bu ijtimoiy-psixologik holat, ya’ni insonning jamiyatdagi roli, tajribasi va ijtimoiy aloqalari majmuasidir. “Men” esa shaxsning o‘zini idrok etish shaklidir.

“Men” – bu ichki portret, subyektiv obraz bo‘lib, u vaqt davomida o‘zgaradi, takomillashadi, ba’zan esa ziddiyatlarga ham sabab bo‘ladi [2]. K. Rojers va A. Maslou kabi olimlar shaxsiy o‘shish va o‘zini aktualizatsiyalash g‘oyasini ilgari surgan. Rojersning fikricha, sog‘lom shaxsda “haqiqiy Men” bilan “ideal Men” o‘rtasida uyg‘unlik bo‘lishi kerak. Aks holda shaxsda noaniqlik, ichki bo‘linish va ruhiy diskomfort yuzaga keladi [5]. Maslou esa “Men”ni ehtiyojlar piramidasi orqali tushuntiradi: inson dastlab fiziologik, keyin xavfsizlik, sevgiga ehtiyoj, hurmat va nihoyat o‘zini aktualizatsiyalash — ya’ni o‘z “Men”ini to‘la namoyon qilishga intiladi. Bu jarayon eng yuqori psixologik holat – shaxsiy kamolotga eltadi [6].

“Men” va zamonaviy muhit : Zamonaviy psixologiya “Men” konsepsiyasining rivojlanishini faqat ichki holat sifatida emas, balki tashqi muhit ta’sirida shakllanuvchi ijtimoiy konstruktsiya sifatida ham ko‘radi. Bugungi kunda raqamli dunyo, ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlar o‘zlariga “virtual Men” obrazini yaratmoqda. Bu esa ba’zida real “Men”dan uzoqlashishga, psixologik dissonansga olib kelmoqda.

Gumanistik psixologiyada “Men” konsepsiyasi: K. Rojers va A. Maslou kabi gumanistik psixologlar “Men” konsepsiyasini shaxsiy o‘shish, o‘zini aktualizatsiya qilish bilan bog‘laydi.

Rojers “haqiqiy Men” va “ideal Men” o‘rtasidagi uyg‘unlikni psixologik salomatlik belgisi deb bilgan [5]. Zamonaviy yondashuvlar va “Men”ning rivojlanishi: Zamonaviy psixologiyada “Men” tushunchasi faqat o‘zini idrok etish bilan cheklanmaydi, balki o‘z-o‘zini tahlil qilish (refleksiya), axloqiy tanlov, identiklik, ro‘l o‘zgarishlari, hatto internet va ijtimoiy tarmoqlarda shakllanayotgan virtual “Men”lar bilan ham bog‘liqdir [6]. “Men” konsepsiyasi shaxs psixologiyasida markaziy tushunchalardan biri bo‘lib, u orqali inson o‘zini qanday anglashini, o‘ziga qanday munosabatda bo‘lishini va o‘z hayotidagi maqsadlarni qanday belgilashini tushunish mumkin.

Psixoanalitik, gumanistik va kognitiv yondashuvlarning har biri bu tushunchaga o'ziga xos yondashadi. Hozirgi davrda insonning "Men"i ijtimoiy, madaniy va raqamli muhit ta'sirida shakllanmoqda. Bu esa psixologlar uchun doimiy tadqiqot va kuzatuv manbai bo'lib qoladi.

Shaxsning ichki mohiyati bo'lgan "Men" konsepsiyasi psixologik jihatdan insonning o'zini ongli ravishda anglash, qabul qilish va o'ziga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish jarayonidir.

U shaxsiy rivojlanishning kalit omili hisoblanadi. Psixoanalitik, gumanistik va zamonaviy yondashuvlarning har biri bu konsepsiyani turlicha sharhlayda, umumiy maqsad – insonning o'zini to'liq anglash va hayotda ma'naviy kamolotga erishishdir. Shuningdek, bolalik davrida o'zini anglash, o'smirlik davrida identiklik izlash, katta yoshlarda esa o'zining jamiyatdagi o'rnini belgilash — bularning barchasi "Men" konsepsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

"Men"ni anglash orqali inson o'z hayot yo'lini, maqsadini, qadriyatlarini belgilab oladi.

Bugungi zamonda "Men" konsepsiyasini chuqur tushunish psixologik sog'lomlik, ijtimoiy moslashuvchanlik va ruhiy barqarorlik uchun zaruriy shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova Z.T. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Nemov R.S. Psixologiya: Darslik. – Moskva: VLADOS, 2003.
3. Burns R. O'z-o'zini anglash psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2000.
4. Freud Z. Ego va Id. – Moskva: Nauka, 1991.
5. Rogers C. On Becoming a Person. – Boston: Houghton Mifflin, 1961.
6. Tojiboyev S. Zamonaviy psixologiya masalalari. – Toshkent, 2021.